

Anne Bekçilik Davranışları ile Çocukların Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki*¹

İrem BIYIK

Bilim Uzmanı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ABD, 11100 Bilecik, Türkiye. E-posta: irembiyik1@gmail.com ORCID: [0009-0008-0689-1947](https://orcid.org/0009-0008-0689-1947)

Doç. Dr. Ümit KAHRAMAN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, 11100 Bilecik, Türkiye. E-posta: drumitkahraman@gmail.com ORCID: [0000-0002-4547-6753](https://orcid.org/0000-0002-4547-6753)

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, 4–6 yaş grubu çocukların öz düzenleme becerileri ile annelerinin bekçilik davranışları arasındaki ilişkileri çeşitli demografik değişkenler çerçevesinde incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışma, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve 4–6 yaş aralığında çocuğa sahip 186 anne ve 186 baba olmak üzere toplam 372 ebeveynle yürütülmüştür. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, 4–6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği ve Anne Bekçiliği Ölçeği'nin Anne ve Baba Formları aracılığıyla toplanmış; demografik karşılaştırmalar, Pearson korelasyonu ve regresyon analizleriyle çözümlenmiştir. Bulgular, öz düzenlemenin engelleyici kontrol–davranış alt boyutunda çocuğun cinsiyetine göre erkek çocuklar lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Anne bekçiliği davranışlarının alt boyutları, çocuğun cinsiyeti, doğum sırası, hamilelik yöntemi ve yaşanılan yere göre anlamlı biçimde farklılaşmıştır. Korelasyon analizleri, öz düzenlemenin tüm alt boyutlarının anne bekçiliğinin teşvik boyutuyla pozitif ve anlamlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Regresyon analizleri, anne bekçiliği davranışlarının çocukların öz düzenleme becerilerini anlamlı biçimde yordadığını; baba formunun varyansın yaklaşık %37'sini, anne formunun ise %19'unu açıkladığını göstermiştir. Sonuç olarak anne bekçiliği davranışlarının çocukların öz düzenleme becerileriyle çok boyutlu bir ilişki içinde olduğu ve bu ilişkinin hem anne hem baba değerlendirmeleriyle birlikte ele alındığında daha bütüncül biçimde anlaşılabilceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne bekçiliği, erken çocukluk dönemi, öz düzenleme, teşvik, kontrol.

The Relationship Between Maternal Gatekeeping Behaviors and Children's Self-Regulation Skills

Abstract

The primary aim of this study is to examine the relationships between the self-regulation skills of children aged 4–6 years and maternal gatekeeping behaviors within the framework of various demographic variables. Conducted with a correlational research design, the study was carried out with a total of 372 parents, 186 mothers and 186 fathers, having a child aged 4–6 years living in various provinces of Türkiye. Data were collected via a Personal Information Form, the Self-Regulation Skills Scale for 4–6 Year-Old Children, and the Maternal Gatekeeping Scale (Mother and Father Forms), and analyzed using demographic comparisons, Pearson correlation and regression analyses. Findings indicated a significant difference in favor of boys in the behavioral inhibitory control subdimension of self-regulation. Maternal gatekeeping subdimensions differed significantly according to the child's gender, birth order, pregnancy method, and place of residence.

* Bu makale, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde tamamlanan 'Anne Bekçilik Davranışlarının Çocukların Öz Düzenleme Becerileri Üzerine Etkisi' başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

¹ **Atıf/To cite:** Bıyık, İ. & Kahraman, Ü. (2026). Anne bekçilik davranışları ile çocukların öz düzenleme becerileri arasındaki ilişki. *The Current Research in Social Sciences and Humanities*, 5(8), pp.27-50. DOI: 10.5281/zenodo.20793772

Correlation analyses revealed that all subdimensions of self-regulation showed positive and significant relationships with the encouragement subdimension of maternal gatekeeping. Regression analyses demonstrated that maternal gatekeeping behaviors significantly predicted children's self-regulation skills; the Father Form explained approximately 37% of the variance, while the Mother Form explained 19%. In conclusion, maternal gatekeeping behaviors are related to children's self-regulation skills in a multidimensional way, and this relationship can be understood more holistically when evaluated through both mother and father perspectives.

Keywords: Control, early childhood, encouragement, maternal gatekeeping, self-regulation.

1. GİRİŞ

Öz düzenleme; bireyin duygusal, bilişsel ve davranışsal süreçlerini kontrol ederek sosyal uyum, akademik başarı ve psikolojik iyi oluşu destekleyen temel bir kapasitedir (McClelland vd., 2007; Saraç vd., 2021). Bilişsel bir yapı olarak dürtüleri bastırma, dikkati odaklama ve hedefleri sürdürme yetilerini içeren bu beceri; motivasyon, özerklik ve yürütücü işlevler gibi süreçlerle şekillenmektedir (Crafa, 2015; Çetin ve Kısaoğlu, 2024; Mamayek vd., 2016). Alanyazında çalışma belleği ve engelleyici kontrol gibi bileşenlerle (Skibbe vd., 2011; Wiebe vd., 2011) veya davranışsal, çevresel ve örtük boyutları içeren döngüsel bir mekanizma olarak tanımlanan öz düzenleme (Zimmerman, 2000), aynı zamanda bireyin toplumsal normlara ve bağlama uygun şekilde tepkilerini kontrol altına almasını sağlar (Crafa, 2015; Smith-Donald vd., 2007; Trommsdorff, 2009; Vardi ve Demiriz, 2021). Erken çocuklukta bu gelişimsel süreçte aile ve ebeveyn tutumları kilit rol oynamaktadır (Kiss vd., 2014; Morawska vd., 2019). Nitekim annenin, babanın çocuk bakımına katılımını kısıtladığı “anne bekçiliği” gibi kontrolcü ebeveynlik tarzlarının, çocukların öz düzenleme kapasitesi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulanmaktadır (Kulik ve Tsoref, 2010).

Birçok kültürde ebeveynlik kavramı öncelikle annelerle özdeşleştirilmekte (Kıraççı ve Bakkaloğlu, 2023); anne kimliği ise bireyin öz benliğinin yeni ve bütünleşik bir parçası olarak inşa edilmektedir (Rubin, 1967). Annelerin çocukla geçirdiği zamanın yoğunluğu, babanın bakım sürecine katılımını teşvik etme veya sınırlandırma konusunda onlara stratejik bir yetki kazandırmaktadır (Altenburger vd., 2018). Bu bağlamda ilk kez De Luccie (1995) tarafından kavramsallaştırılan “anne bekçiliği” (maternal gatekeeping); annenin, babanın ebeveynlik rolüne dahil olmasını etkileyen inanç ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Donithen vd., 2025; Puhlman ve Pasley, 2013). Teorik olarak bu yapı; yüksek ev içi standartlar belirleme, annelik kimliğini doğrulama ve geleneksel aile rollerini sürdürme gibi boyutlarla açıklanırken (Allen ve Hawkins, 1999), annenin güç kaybı korkusuyla babayı süreçten alıkoyduğu bir “kapı bekçisi” rolünü de temsil edebilir (De Luccie, 1995). Güncel alanyazında anne bekçiliği; babanın katılımının değerli bulunduğu “teşvik”, bu katılımın kısıtlandığı “engelleme” ve annenin hiyerarşik bir yönetim sergilediği “kontrol” olmak üzere üç temel boyutta incelenmektedir (Aktaş ve Duman, 2021; Puhlman ve Pasley, 2017).

Çocuğun gelişiminde en kritik evre olan erken çocukluk döneminde ebeveynlerin sunduğu duyarlı ve güvenli ev ortamı, çocukların öz düzenleme becerilerini doğrudan desteklemektedir (Birmingham vd., 2016; Likhar vd., 2022). Ancak modernleşen aile yapısına rağmen devam eden geleneksel cinsiyet algıları ve annenin “bekçilik” rolü, babanın çocuk bakımına katılımını sınırlandırarak ebeveynlik sorumluluklarında dengesizliğe neden olabilmektedir (Aksoy ve Tathı, 2019; Peker ve Alabay, 2023).

Kavram, uluslararası literatüre De Luccie (1995), ulusal literatüre ise Akgöz-Aktaş (2017) ile dâhil olmuştur. Hem ulusal hem de uluslararası araştırmalarda anne bekçiliği olgusunun

çoğunlukla baba rolüyle ilişkili olarak ele alındığı görülmektedir (Akgöz-Aktaş, 2017; Altenburger vd., 2018; Cannon vd., 2008; Fagan ve Barnett, 2003; Kartal, 2022; Kıracı, 2021; McBride vd., 2005; Varol, 2022). Bununla birlikte, ilgili çalışmaların büyük bir kısmında anne bekkçiliği tek bir ebeveynin perspektifine (genellikle yalnızca annenin bildirimine) dayalı olarak değerlendirilmekte; bu durum aile içi ebeveynlik dinamiklerinin çok boyutlu yapısının yeterince ortaya konulamamasına neden olmaktadır. Ayrıca, ebeveyn-çocuk ilişkileri ile çocukların öz düzenleme becerileri arasındaki ilişki giderek büyüyen bir çalışma alanı olmasına rağmen (Lucas-Nihei vd., 2025), anne bekkçiliğinin doğrudan çocuğun gelişim süreçleri üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar da oldukça sınırlıdır.

Literatürdeki bu eksikliklerden yola çıkan bu araştırmanın temel amacı; anne bekkçiliği davranışlarını yalnızca annelerin kendi bildirimleri üzerinden değil, aynı zamanda babaların eşlerinden algıladıkları tutumlar doğrultusunda bütüncül olarak ele almak ve bu olgunun 4-6 yaş grubu çocukların öz düzenleme becerileri ile ilişkisini incelemektir. Anne bekkçiliğinin tek yönlü bir ebeveynlik tutumu olarak değil, babaların da deneyimlediği bir eş ebeveynlik süreci olarak değerlendirilmesi, bu kavramın aile içi işleyiş içerisindeki gerçek konumunun daha sağlıklı biçimde anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma; anne bekkçiliğini “anne ve baba perspektifini” birlikte ele alarak inceleyen sınırlı sayıda araştırılardan biri olma özelliği taşımakta ve ebeveynlik dinamiklerinin çocuk gelişimi üzerindeki rolünü anlamaya yönelik alanyazına özgün, bütüncül bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Öz Düzenleme

Öz düzenleme; Zimmerman (2000) tarafından performans süreçlerini, çevresel koşulları ve bilişsel/duygusal durumların izlenip ayarlanmasını içeren döngüsel bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Kavramı duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutlarda ele alan yaklaşımlar, özellikle davranış öncesinde dürtüsel yaklaşımdan kaçınılmasını ve tepkilerin planlı bir şekilde kontrol altına alınmasını vurgulamaktadır (Smith-Donald vd., 2007; Vardi ve Demiriz, 2021). Dikkat ve engelleme gibi otomatik süreçlerden, vicdan gelişimi gibi üst düzey çaba gerektiren süreçlere uzanan bu geniş yapı (Trommsdorff, 2009); çalışma belleği, dikkat ve engelleyici kontrolün çok katmanlı etkileşimiyle şekillenmektedir. Bilginin geçici olarak tutulup işlenmesini sağlayan çalışma belleği ve merkezi yürütücü sistem (Baddeley, 2007, 2012), bireyin bilişsel görevler sırasında strateji geliştirmesini ve dürtülerini kontrol etmesini mümkün kılar (Bryce vd., 2015). Geleneksel gatekeeper metaforunun ötesinde, “bellek yeniden seçimi” (memory reselection) ve bilişsel yük durumlarında bilgi akışını düzenleyen dikkat mekanizmaları (Fu vd., 2023; Panichello ve Buschman, 2021), öz düzenlemenin bilişsel etkinliğini sürdürmesini sağlar.

Bu süreçte engelleyici kontrol; baskın veya otomatik bir tepkiyi daha uyumlu bir seçenek lehine engelleyerek, duygu ve davranışların düzenlenmesine olanak tanıyan temel bir mekanizma işlevi görür (Diamond, 2013; Gestsdóttir ve Geldhof, 2020). Kortikal ketleyici süreçlerin olgunlaşmasıyla gelişen bu beceri, erken dönemde uyarılma düzeyinin yönetilmesi ve duygusal baş etme becerileri için kritiktir (Carlson, 2005; Thompson, 1994). Özellikle çocukluk döneminde şekillenen bu öz-kontrol kapasitesi; bireyin ani dürtüleri bastırabilmesini, ödül kazanmayı erteleyebilmesini (Rothbart ve Posner, 2005) ve yetişkinlikte fiziksel sağlık ile finansal istikrar gibi alanlarda daha başarılı olmasını sağlayan güçlü bir yordayıcıdır (Moffitt vd., 2011). Ayrıca, ebeveynlerin kaygılı durumlarda müdahaleyi geciktirmeleri gibi destekleyici tutumların, çocukların bu baş etme becerileri ve

ustalık duygularının gelişiminde belirleyici olduğu görülmektedir (Aschenbrand ve Kendall, 2012).

2.2. Anne Bekçiliği Kavramı ve Boyutları

Anne bekçiliği; annelerin, babanın çocuk yetiştirme sürecine katılımını teşvik eden veya engelleyen davranışlarını ve ebeveynlik rollerine yönelik tutumlarını yansıtan ilişki bir olgudur (Donithen vd., 2025). Allen ve Hawkins (1999) bu yapıyı; annenin ev içi görevleri yüksek standartlarla üstlenip yönetici konumuna geçtiği “standartlar ve sorumluluklar”, annelik kimliğini pekiştirme güdüsüyle babanın katılımını bir tehdit olarak gördüğü “annelik kimliğinin doğrulanması” ve geleneksel iş bölümünü koruyan “farklılaştırılmış aile rolleri” olmak üzere üç boyutta ele almaktadır. Güncel alanyazında ise kavram genellikle teşvik edici, engelleyici ve kontrolcü davranış biçimleri üzerinden incelenmektedir (Aktaş ve Duman, 2021; Puhlman ve Pasley, 2017). Teşvik edici boyut; babayı süreçlere aktif dahil eden, sorumluluk paylaşımını destekleyen ve babanın yeterliğini onaylayan tutumları içerirken (Fischer vd., 2023); engelleyici boyut, babanın rolünü küçümseyen, eleştiren ve baba-çocuk etkileşimini kesintiye uğratarak babaların deneyim kazanma fırsatlarını kısıtlayan davranışları kapsamaktadır. Karar alma süreçlerinde annenin baskınlığını ifade eden kontrol boyutu ise, partnerin davranışlarını yönlendirme yoluyla çevresel denetim eksikliğini telafi etme stratejisi olarak değerlendirilmekte ve özellikle geleneksel rol dağılımını benimseyen annelerde babayı denetleme eğilimini artırmaktadır (Paraventi vd., 2021; Stets, 1993).

2.3. Öz Düzenleme ve Anne Bekçiliği İlişkisi

Erken çocukluk dönemi, bireyin gelişimsel yolculuğunda ebeveynler ve ailenin besleyici özelliklerinden en üst düzeyde etkilendiği kritik bir evredir (Likhar vd., 2022). Ailenin çocuk yetiştirme kapasitesi ve ebeveynlik tarzı, özellikle sağlanan güvenli ev ortamı ve duyarlı davranışlar aracılığıyla çocukların öz düzenleme becerilerini olumlu yönde etkilemektedir (Birmingham vd., 2016; Shonkoff vd., 2012). Ancak bu gelişimsel süreç; bireyin kişisel özellikleri, sosyal bağlam ve ebeveynlik davranışlarının biçimlenmesinde belirleyici olan toplumsal cinsiyet algıları üzerinden şekillenmektedir (Adamsons, 2010; Bronfenbrenner ve Morris, 2006). Modernleşme süreciyle babalığın kapsamı genişlese de, “yoğun annelik idealleri” ve ataerkil yapıda çocuk bakımının birincil olarak anneye yüklenmesi, babaların katılımını sınırlayan kültürel bir zemin oluşturmaya devam etmektedir (Aksoy ve Tatlı, 2019; Peker ve Alabay, 2023).

Anne bekçiliği, annelerin annelik alanında güç kaybetmek istememeleri veya babayı yetersiz bulmaları gibi nedenlerle babanın katılımını engelleyen önemli bir bariyer oluşturmaktadır ve ebeveynler arasındaki iletişim kalitesine bağlı olarak baba-çocuk bağı zayıflatabilmektedir (Nakiş Yıldırım vd., 2025; Pekel Uludağlı, 2017). Aile sistemleri teorisi bağlamında bu süreç, aile alt sistemleri arasındaki karşılıklı bağımlılık ve güç dinamikleri çerçevesinde anlam kazanmaktadır (Cox ve Paley, 2003). Annelerin ebeveynlik üzerinde katı standartlar koyarak babanın katılımını denetlediği bu bekçilik tutumları, babanın çocuğun yaşamına dahil oluşunu ve dolayısıyla çocuğun sosyal-duygusal gelişimini doğrudan etkilemektedir (Beitel ve Parke, 1998; Cebeci ve Kansu, 2025). Sonuç olarak; kadının aile içi bakım rolünü meşrulaştıran ideolojik mekanizmaların annelerin standartlarını belirlemesine zemin hazırlaması, çocukların sağlıklı gelişimi ve öz düzenleme kapasiteleri üzerinde belirleyici bir etken olarak ortaya çıkmaktadır (Pepin ve Cotter, 2017).

2.4. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Problem Cümlesi

Bu araştırmanın temel amacı, annelerin bekçilik davranışları ile 4-6 yaş çocukların öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Erken çocukluk döneminde gelişen öz

düzenleme becerileri; dikkat, davranış kontrolü ve duygu düzenleme gibi temel gelişim alanlarının yanı sıra çocukların sosyal uyumu ve akademik hazır bulunuşlukları açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle çocukların gelişim ortamını şekillendiren ebeveynlik süreçlerinin —özellikle de anne bekçiliği davranışlarının— çocukların öz düzenleme becerileriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunun ortaya konulması önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır.

Anne bekçiliği; annenin babanın çocuk bakımına katılımını teşvik etmesi, sınırlandırması veya kontrol etmesi gibi davranışları içeren ve eş ebeveynlik dinamikleri içerisinde şekillenen bir ebeveynlik olgusudur. Mevcut alanyazın incelendiğinde, anne bekçiliği olgusunun büyük ölçüde baba katılımı bağlamında ele alındığı ve annenin babanın ebeveynlik sürecine katılımını nasıl etkilediği üzerinde durulduğu görülmektedir (Akgöz-Aktaş, 2017; Cingöz, 2024; Gazi, 2019; Karabulut ve Şendil, 2017; Kartal, 2022; Kıracı, 2023; Kıracı, 2021; Kurşun, 2019; Varol, 2022). Bununla birlikte mevcut çalışmaların önemli bir kısmında anne bekçiliğinin tek bir ebeveyn perspektifine —genellikle yalnızca annenin bildirimine— dayalı olarak değerlendirildiği; bu durumun ise aile içi ebeveynlik dinamiklerinin çok boyutlu yapısının yeterince ortaya konulamamasına yol açtığı dikkat çekmektedir. Buna karşın, anne bekçiliği davranışlarının çocuğun gelişim süreçleri üzerindeki etkisini doğrudan inceleyen çalışmaların sayısı oldukça sınırlı kalmakta; özellikle Türk alanyazınında anne bekçiliği ile çocukların öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin sistematik biçimde ele alındığı az sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Bu doğrultuda mevcut araştırma, anne bekçiliği davranışlarını hem annelerin kendi değerlendirmeleri hem de babaların eşlerinden algıladıkları tutumlar doğrultusunda bütüncül biçimde ele alarak alanyazına farklı ve kapsayıcı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Anne bekçiliğinin yalnızca annenin bildirdiği bir ebeveynlik tutumu olarak değil; aynı zamanda babaların deneyimlediği ve algıladığı bir eş ebeveynlik süreci olarak değerlendirilmesi, kavramın aile içi işleyiş içerisindeki gerçek konumunun daha sağlıklı biçimde anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, anne bekçiliğini iki ebeveyn perspektifini birlikte ele alarak inceleyen sınırlı sayıdaki araştırmalardan biri olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca araştırmanın, anne bekçiliği davranışlarını çocukların öz düzenleme becerileri ile birlikte ele alması, aile içi ebeveynlik dinamiklerinin çocuk gelişimi üzerindeki etkisinin daha kapsamlı bir çerçevede değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Bu yönüyle çalışma, anne bekçiliği ile çocukların öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkiye dair literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemekte ve erken çocukluk döneminde ebeveynlik süreçlerinin çocuk gelişimi üzerindeki rolünü anlamaya yönelik kuramsal ve uygulamaya dönük önemli katkılar sunmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede araştırmanın ana problem cümlesi “Anne bekçilik davranışları ile çocukların öz düzenleme becerileri arasında ilişki var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu ana probleme bağlı olarak aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Öz düzenleme becerileri; çocuğun doğum sırası, hamilelik yöntemi, cinsiyet, yaşanılan yer ve anne–baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2. Anne bekçilik davranışları; çocuğun doğum sırası, hamilelik yöntemi, cinsiyet, yaşanılan yer ve anne–baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Anne bekçilik davranışları ile çocukların öz düzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
4. Anne bekçilik davranışları çocukların öz düzenleme becerilerini yordamakta mıdır?

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli

Bu araştırmada, 4–6 yaş aralığındaki çocukların öz düzenleme becerileri ile annelerinin bekleme davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır (Fraenkel ve Wallen, 2005; Karasar, 2018). Bu model, deneysel bir müdahaleye gerek duyulmadan değişkenler arasındaki ilişkilerin doğal ortamda incelenmesine olanak tanımaktadır.

3.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini Türkiye’de boşanmamış ve birlikte yaşayan, 4–6 yaş aralığında çocuğa sahip anne ve babalar oluşturmaktadır. Örneklem, kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan 4–6 yaş aralığında çocuğa sahip 186 anne ve 186 baba olmak üzere toplam 372 ebeveyn den oluşmaktadır. G*Power 3.1.9.4 programı ile yapılan analiz sonucunda, korelasyon analizi ($f = 0.80$, $\alpha = 0.01$, $1 - \beta = 0.95$) için gerekli minimum örneklem sayısı 176 çift olarak belirlenmiş, çalışma bu sayının üzerinde bir katılımcıyla tamamlanmıştır. Katılımcıların %48,4’ü (anne) ve %48,9’u (baba) lisans mezunudur; %90,9’u çekirdek aile yapısına sahiptir. Örneklemdeki çocukların %39,8’i 5 yaş grubunda olup, cinsiyet dağılımı (kız: %52,2; erkek: %47,8) dengelidir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu, ebeveynlerin ve çocukların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 4–6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği, Erol ve İvrendi (2018) tarafından geliştirilen 20 maddelik beşli Likert tipi bir araç olup Dikkat, Çalışma Belleği, Engelleyici Kontrol–Duygu ve Engelleyici Kontrol–Davranış alt boyutlarından oluşmaktadır (örn., “Bir aktiviteyi veya etkinliği sonuna kadar sürdürür.”, “Öğrendiklerini hatırlar.”, “İstekleri ile kurallar çeliştiğinde bile kurallara uyar.”). Bu çalışma için hesaplanan Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları alt boyutlar bazında .818 ile .916 arasında değişmektedir. Anne Bekçiliği Ölçeği (Anne ve Baba Formları), Puhlman ve Pasley (2017) tarafından geliştirilmiş ve Aktaş ve Aydın (2020a, 2020b) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır; ölçek Teşvik, Engel ve Kontrol boyutlarını ölçmektedir. Anne formunda maddeler annenin kendi bekleme davranışlarını (Teşvik için örn., “Eşimin babalığını överim.”; Engel için örn., “Eşimin babalığını eleştiririm.”; Kontrol için örn., “Çocuk ile ilgili konularda son sözü ben söylerim.”), baba formunda ise babanın eşinden algıladığı bekleme davranışlarını (Teşvik için örn., “Babalık yapışımı över.”; Engel için örn., “Babalığımı eleştirir.”; Kontrol için örn., “Çocukla yapmak istediklerimi kontrol eder.”) değerlendirmektedir. Mevcut çalışmada Cronbach alfa değerleri anne formu için .827 ile .876, baba formu için .843 ile .948 aralığında hesaplanmıştır.

3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, Google Forms üzerinden hazırlanan çevrim içi anketler aracılığıyla toplanmıştır. Gönüllülük esasına dayalı süreçte, birden fazla çocuğu olan ebeveynlerden tek bir çocuğu referans almaları istenmiştir. Verilerin analizinde nicel yöntemler kullanılmıştır. Değişkenlere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında olduğu saptanarak (Tablo 1), verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (George ve Mallery, 2010). Bu doğrultuda analizlerde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arası farkı belirlemek için LSD testi kullanılmış; ayrıca Pearson korelasyonu ve regresyon analizleri yapılmıştır.

Tablo 1. Değişkenlere Ait Çarpıklık ve Basıklık Değerleri

Değişkenler	n	Çarpıklık	Basıklık
-------------	---	-----------	----------

Değişkenler	n	Çarpıklık	Basıklık
Öz Düzenleme Becerileri			
Dikkat	186	0.763	0.695
Çalışma Belleği	186	0.629	-0.301
Engelleyici Kontrol Duygu	186	0.869	0.739
Engelleyici Kontrol Davranış	186	-0.022	-1.141
Anne Bekçiliği (Baba Formu)			
Teşvik	186	1.384	1.309
Kontrol	186	0.571	0.065
Engel	186	1.103	1.187
Anne Bekçiliği (Anne Formu)			
Teşvik	186	0.243	-0.209
Kontrol	186	0.222	-0.525
Engel	186	0.938	0.679

4. BULGULAR

4.1. Çocuğun Doğum Sırasına Göre Analiz Sonuçları

Çocukların öz düzenleme becerileri ve anne bekçiliği düzeylerinin çocuğun doğum sırasına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Öz Düzenleme Alt Boyutları ile Anne Bekçiliği Puanlarının Çocuğun Doğum Sırasına Göre Karşılaştırılması

Değişken / Alt Boyut	Kategori	n	\bar{X}	S	t	p
Öz Düzenleme Becerileri						
Dikkat	İlk Çocuk	108	2.12	0.71	0.32	0.750
	Diğer Çocuk	78	2.08	0.87		
Çalışma Belleği	İlk Çocuk	108	1.67	0.65	-0.75	0.452
	Diğer Çocuk	78	1.76	0.94		
Engelleyici Kontrol Duygu	İlk Çocuk	108	2.10	0.71	0.35	0.729
	Diğer Çocuk	78	2.06	0.98		
Engelleyici Kontrol Davranış	İlk Çocuk	108	2.93	1.10	-0.86	0.393
	Diğer Çocuk	78	3.07	1.21		
Anne Bekçiliği (Baba Formu)						
Teşvik	İlk Çocuk	108	1.79	0.80	-1.32	0.188
	Diğer Çocuk	78	1.98	1.01		
Kontrol	İlk Çocuk	108	2.25	0.74	-1.48	0.139
	Diğer Çocuk	78	2.42	0.83		
Engel	İlk Çocuk	108	2.10	0.70	-1.16	0.248
	Diğer Çocuk	78	2.23	0.77		
Anne Bekçiliği (Anne Formu)						
Teşvik	İlk Çocuk	108	1.84	0.53	-2.13	0.035*
	Diğer Çocuk	78	2.05	0.78		

Değişken / Alt Boyut	Kategori	n	\bar{X}	S	t	p
Kontrol	İlk Çocuk	108	2.63	0.81	-0.53	0.600
	Diğer Çocuk	78	2.69	0.88		
Engel	İlk Çocuk	108	2.09	0.60	-1.16	0.250
	Diğer Çocuk	78	2.21	0.77		

*p < .05

Tablo 2 incelendiğinde, çocukların öz düzenleme becerileri ve anne bekçiliğinin baba formu alt boyutlarında doğum sırasına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > .05$). Ancak, anne bekçiliği anne formu “teşvik” alt boyutunda ilk çocuğu olmayan annelerin ($\bar{X} = 2.05$), ilk çocuğu olan annelere ($\bar{X} = 1.84$) kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir ($t = -2.13$, $p < .05$). Bu sonuç, anne bekçiliğinin deneyime duyarlı olduğunu ve annelerin tecrübe kazandıkça babaları ebeveynlik sürecine daha fazla teşvik etme eğiliminde olduklarını düşündürmektedir.

4.2. Hamilelik Yöntemine Göre Analiz Sonuçları

Tablo 3. Öz Düzenleme Alt Boyutları ile Anne Bekçiliği Puanlarının Hamilelik Yöntemine Göre Karşılaştırılması

Değişken / Alt Boyut	Kategori	n	\bar{X}	S	t	p
Öz Düzenleme Becerileri						
Dikkat	Doğal Yöntem	176	2.08	0.77	-1.58	0.115
	Tüp Bebek	10	2.48	0.94		
Çalışma Belleği	Doğal Yöntem	176	1.69	0.75	-0.97	0.355
	Tüp Bebek	10	2.06	1.20		
Engelleyici Kontrol Duygu	Doğal Yöntem	176	2.08	0.82	-0.14	0.885
	Tüp Bebek	10	2.12	1.08		
Engelleyici Kontrol Davranış	Doğal Yöntem	176	2.95	1.14	-1.82	0.071
	Tüp Bebek	10	3.63	0.95		
Anne Bekçiliği (Baba Formu)						
Teşvik	Doğal Yöntem	176	1.84	0.87	-2.21	0.028*
	Tüp Bebek	10	2.48	1.23		
Kontrol	Doğal Yöntem	176	2.33	0.79	0.23	0.820
	Tüp Bebek	10	2.27	0.68		
Engel	Doğal Yöntem	176	2.14	0.72	-1.30	0.195
	Tüp Bebek	10	2.45	0.88		
Anne Bekçiliği (Anne Formu)						
Teşvik	Doğal Yöntem	176	1.91	0.65	-1.11	0.268
	Tüp Bebek	10	2.15	0.79		
Kontrol	Doğal Yöntem	176	2.65	0.83	-0.12	0.903
	Tüp Bebek	10	2.69	1.00		
Engel	Doğal Yöntem	176	2.12	0.72	-1.42	0.156
	Tüp Bebek	10	2.46	0.82		

*p < .05

Tablo 3 incelendiğinde, hamilelik yöntemine göre yalnızca anne bekleliđi baba formu “teşvik” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocukların babaları ($\bar{X} = 2.48$), doğal yöntemle doğanlara ($\bar{X} = 1.84$) kıyasla annelerin teşvik edici davranışlarını daha yüksek düzeyde algılamaktadır ($t = -2.21$, $p < .05$). Öz düzenleme becerilerinde ve anne bekleliđinin diđer boyutlarında hamilelik yöntemine dayalı anlamlı bir fark bulunmamıştır.

4.3. Cinsiyete Göre Analiz Sonuçları

Tablo 4. Öz Düzenleme Alt Boyutları ile Anne Bekleliđi Puanlarının Çocuđun Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması

Deđişken / Alt Boyut	Kategori	n	\bar{X}	S	t	p
Öz Düzenleme Becerileri						
Dikkat	Kız Çocuk	97	2.09	0.75	-0.35	0.731
	Erkek Çocuk	89	2.13	0.82		
Çalışma Belleđi	Kız Çocuk	97	1.69	0.78	-0.38	0.705
	Erkek Çocuk	89	1.73	0.79		
Engelleyici Kontrol Duygu	Kız Çocuk	97	2.03	0.84	-0.96	0.341
	Erkek Çocuk	89	2.14	0.83		
Engelleyici Kontrol Davranış	Kız Çocuk	97	2.78	1.08	-2.60	0.010*
	Erkek Çocuk	89	3.21	1.18		
Anne Bekleliđi (Baba Formu)						
Teşvik	Kız Çocuk	97	1.72	0.71	-2.45	0.015*
	Erkek Çocuk	89	2.04	1.04		
Kontrol	Kız Çocuk	97	2.14	0.66	-3.39	0.001*
	Erkek Çocuk	89	2.52	0.85		
Engel	Kız Çocuk	97	2.11	0.77	-0.81	0.421
	Erkek Çocuk	89	2.20	0.69		
Anne Bekleliđi (Anne Formu)						
Teşvik	Kız Çocuk	97	1.87	0.69	-1.15	0.251
	Erkek Çocuk	89	1.98	0.61		
Kontrol	Kız Çocuk	97	2.50	0.79	-2.63	0.009*
	Erkek Çocuk	89	2.82	0.86		
Engel	Kız Çocuk	97	2.03	0.66	-2.13	0.034*
	Erkek Çocuk	89	2.26	0.78		

* $p < .05$

Tablo 4 incelendiğinde, cinsiyete bađlı olarak çocukların öz düzenleme becerilerinden “engelleyici kontrol davranış” alt boyutunda erkek çocuklar ($\bar{X} = 3.21$) lehine anlamlı bir fark saptanmıştır ($t = -2.60$, $p < .05$). Anne bekleliđi boyutları incelendiğinde ise; babalar erkek çocuklara yönelik daha fazla “teşvik” ve “kontrol” algılamakta, annelerin de erkek çocuklar için “kontrol” ve “engel” düzeylerini daha yüksek raporladığı görülmektedir. Bu bulgular, ebeveynlerin çocukların cinsiyetine göre farklı beklenti ve beklelik örüntüleri sergilediđini ortaya koymaktadır.

4.4. Yaşanılan Yere Göre Analiz Sonuçları

Tablo 5. Öz Düzenleme Alt Boyutları ile Anne Bekçiliği Puanlarının Yaşanılan Yere Göre Karşılaştırılması

Değişken / Alt Boyut	Kategori	n	\bar{X}	S	t	p
Öz Düzenleme Becerileri						
Dikkat	Şehir	160	2.08	0.74	-1.02	0.308
	İlçe	26	2.25	0.98		
Çalışma Belleği	Şehir	160	1.69	0.72	-0.67	0.506
	İlçe	26	1.84	1.12		
Engelleyici Kontrol Duygu	Şehir	160	2.06	0.79	-0.81	0.426
	İlçe	26	2.24	1.10		
Engelleyici Kontrol Davranış	Şehir	160	3.03	1.12	1.29	0.198
	İlçe	26	2.72	1.28		
Anne Bekçiliği (Baba Formu)						
Teşvik	Şehir	160	1.88	0.89	0.19	0.851
	İlçe	26	1.84	0.95		
Kontrol	Şehir	160	2.34	0.78	0.61	0.545
	İlçe	26	2.24	0.77		
Engel	Şehir	160	2.15	0.67	-0.04	0.966
	İlçe	26	2.16	1.04		
Anne Bekçiliği (Anne Formu)						
Teşvik	Şehir	160	1.93	0.60	0.06	0.951
	İlçe	26	1.92	0.92		
Kontrol	Şehir	160	2.68	0.84	0.90	0.371
	İlçe	26	2.52	0.85		
Engel	Şehir	160	2.18	0.74	2.36	0.023*
	İlçe	26	1.89	0.55		

*p < .05

Tablo 5 incelendiğinde, yaşanılan yere göre yapılan t-testi analizinde, şehirde yaşayan annelerin ($\bar{X} = 2.18$) ilçede yaşayan annelere ($\bar{X} = 1.89$) kıyasla anne bekçiliği anne formu “engel” alt boyutunda anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir ($t = 2.36$, $p < .05$). Bu durum, anne bekçiliğinin çevresel ve bağlamsal koşullardan etkilendiğini ve şehir yaşamının kısıtlayıcı tutumları artırabileceğini göstermektedir.

4.5. Anne Eğitim Düzeyine Göre Analiz Sonuçları

Tablo 6. Öz Düzenleme Alt Boyutları ile Anne Bekçiliği Puanlarının Anne Eğitim Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Değişken	Kategori	n	\bar{X}	S	p	Fark
Öz Düzenleme Becerileri						
Dikkat	Temel ve Ortaöğretim	61	2.38	0.80	0.002*	Fark Var
	Lisans	90	2.02	0.76		
	Lisansüstü	35	1.84	0.48		
Çalışma Belleği	Temel ve	61	1.91	1.00	0.050*	Fark Var

Değişken	Kategori	n	\bar{X}	S	p	Fark
Engelleyici Kontrol Duygu	Ortaöğretim					
	Lisans	90	1.63	0.67		
	Lisansüstü	35	1.56	0.56		
	Temel ve Ortaöğretim	61	2.25	1.00	0.062	Fark Yok
	Lisans	90	2.06	0.73		
	Lisansüstü	35	1.84	0.72		
Engelleyici Kontrol Davranış	Temel ve Ortaöğretim	61	3.09	1.16	0.498	Fark Yok
	Lisans	90	2.99	1.15		
	Lisansüstü	35	2.81	1.10		
Anne Bekçiliği (Baba Formu)						
Teşvik	Temel ve Ortaöğretim	61	2.09	1.06	0.063	Fark Yok
	Lisans	90	1.76	0.78		
	Lisansüstü	35	1.77	0.82		
Kontrol	Temel ve Ortaöğretim	61	2.46	0.78	0.052	Fark Yok
	Lisans	90	2.34	0.80		
	Lisansüstü	35	2.06	0.68		
Engel	Temel ve Ortaöğretim	61	2.14	0.81	0.703	Fark Yok
	Lisans	90	2.13	0.69		
	Lisansüstü	35	2.25	0.70		
Anne Bekçiliği (Anne Formu)						
Teşvik	Temel ve Ortaöğretim	61	2.02	0.85	0.394	Fark Yok
	Lisans	90	1.88	0.55		
	Lisansüstü	35	1.88	0.47		
Kontrol	Temel ve Ortaöğretim	61	2.66	0.87	0.608	Fark Yok
	Lisans	90	2.70	0.84		
	Lisansüstü	35	2.54	0.78		
Engel	Temel ve Ortaöğretim	61	2.13	0.79	0.881	Fark Yok
	Lisans	90	2.16	0.70		
	Lisansüstü	35	2.10	0.70		

*p ≤ .05

Tablo 6'ya göre, annelerin eğitim düzeyinin çocukların öz düzenleme becerilerinden “dikkat” (p < .01) ve “çalışma belleği” (p = .05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yarattığı saptanmıştır. Özellikle eğitim düzeyi daha düşük olan annelerin çocuklarında bu puanların daha yüksek gözlemlendiği dikkat çekmektedir. Anne bekçiliği alt boyutlarında ise annenin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p > .05).

4.6. Baba Eğitim Düzeyine Göre Analiz Sonuçları

Tablo 7. Öz Düzenleme Alt Boyutları ile Anne Bekçiliği Puanlarının Baba Eğitim Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Değişken	Kategori	n	\bar{X}	S	p	Fark
Öz Düzenleme Becerileri						
Dikkat	Temel ve Ortaöğretim	72	2.38	0.80	0.094	Fark Yok
	Lisans	91	2.02	0.76		
	Lisansüstü	23	1.84	0.48		
Çalışma Belleği	Temel ve Ortaöğretim	72	1.91	1.00	0.088	Fark Yok
	Lisans	91	1.63	0.67		
	Lisansüstü	23	1.56	0.56		
Engelleyici Kontrol Duygu	Temel ve Ortaöğretim	72	2.25	1.00	0.086	Fark Yok
	Lisans	91	2.06	0.73		
	Lisansüstü	23	1.84	0.72		
Engelleyici Kontrol Davranış	Temel ve Ortaöğretim	72	3.09	1.16	0.313	Fark Yok
	Lisans	91	2.99	1.15		
	Lisansüstü	23	2.81	1.10		
Anne Bekçiliği (Baba Formu)						
Teşvik	Temel ve Ortaöğretim	72	2.09	1.06	0.374	Fark Yok
	Lisans	91	1.76	0.78		
	Lisansüstü	23	1.77	0.82		
Kontrol	Temel ve Ortaöğretim	72	2.40	0.70	0.012*	Fark Var
	Lisans	91	2.34	0.79		
	Lisansüstü	23	2.06	0.68		
Engel	Temel ve Ortaöğretim	72	2.14	0.81	0.868	Fark Yok
	Lisans	91	2.13	0.69		
	Lisansüstü	23	2.25	0.70		
Anne Bekçiliği (Anne Formu)						
Teşvik	Temel ve Ortaöğretim	72	2.02	0.85	0.118	Fark Yok
	Lisans	91	1.88	0.55		
	Lisansüstü	23	1.88	0.47		
Kontrol	Temel ve Ortaöğretim	72	2.66	0.87	0.395	Fark Yok
	Lisans	91	2.70	0.84		
	Lisansüstü	23	2.54	0.78		
Engel	Temel ve	72	2.13	0.79	0.353	Fark

Değişken	Kategori	n	\bar{X}	S	p	Fark
	Ortaöğretim					Yok
	Lisans	91	2.16	0.70		
	Lisansüstü	23	2.10	0.70		

*p < .05

Tablo 7 incelendiğinde, babanın eğitim düzeyinin yalnızca anne bekkiliği baba formu “kontrol” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açtığı belirlenmiştir (p < .05). Temel ve ortaöğretim mezunu babaların ($\bar{X} = 2.40$), lisansüstü mezunu babalara ($\bar{X} = 2.06$) göre kontrol algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Çocukların öz düzenleme becerilerinde ise babanın eğitim düzeyine bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır.

4.7. Anne Bekkiliği ve Öz Düzenleme Arasındaki Korelasyonlar

Tablo 8. Anne Bekkiliği Ölçek Formları ile Öz Düzenleme Boyutları Arasındaki Pearson Korelasyon Bulguları

Öz Düzenleme Boyutu	BF Teşvik	BF Kontrol	BF Engel	AF Teşvik	AF Kontrol	AF Engel
Dikkat	.395**	-.004	.333**	.418**	-.019	-.006
Çalışma Belleği	.584**	-.026	.358**	.397**	-.042	.063
Engelleyici Kontrol Duygu	.430**	.074	.413**	.440**	-.013	.048
Engelleyici Kontrol Davranış	.714**	.583**	.637**	.552**	.497**	.586**

BF: Baba Formu; AF: Anne Formu. **p < .01

Tablo 8 incelendiğinde, anne bekkiliği davranışları (baba ve anne formu) ile çocukların öz düzenleme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Özellikle anne bekkiliği baba formunun “teşvik” boyutu ile öz düzenleme alt boyutlarının tümü arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunurken, “engelleyici kontrol davranış” boyutu ile yüksek düzeyde pozitif bir ilişki (r = .714) görülmüştür. Bu durum, babaların anneler tarafından sürece teşvik edilmesinin çocukların davranışsal kontrol gelişimini olumlu etkilediğini göstermektedir.

4.8. Anne Bekkiliğinin Öz Düzenlemeyi Yordamasına İlişkin Bulgular

Tablo 9. Anne Bekkiliğinin Öz Düzenlemeyi Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi Bulguları

Yordayıcı Değişken	β	R ²	F	p
Anne Bekkiliği (Baba Formu)	.609	.371	108.75	< .001
Anne Bekkiliği (Anne Formu)	.441	.195	44.49	< .001

Regresyon analizi bulgularına göre, anne bekkiliği davranışları çocukların öz düzenleme becerilerini anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Elde edilen modele göre, anne bekkiliği baba formu, çocukların öz düzenleme puanlarındaki varyansın %37,1’ini (R² = .371, F = 108.75, p < .001) açıklarken; anne formu ise bu varyansın %19,5’ini (R² = .195, F = 44.49, p < .001) açıklamaktadır. Bu doğrultuda, anne bekkiliğinin her iki formunun da çocukların öz düzenleme kapasitesi üzerinde kritik belirleyiciler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5. TARTIŞMA

5.1. Öz Düzenleme Puanları ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki

Çalışmanın birinci alt problemi kapsamında elde edilen bulgular, çocukların öz düzenleme becerilerinin demografik ve aileye ilişkin değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla tartışılmıştır. Çocuğun cinsiyeti değişkeni açısından elde edilen bulgular incelendiğinde, öz düzenlemenin “engelleyici kontrol davranış” alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir. Erkek çocukların bu boyutta kız çocuklarına göre daha yüksek puanlara sahip olmaları, davranışsal düzenleme alanında cinsiyete bağlı farklılaşmaların ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir. Kılıç ve Şenol (2025), erkek çocukların babayı daha yoğun biçimde model aldıklarını; özellikle erkek çocukların sosyal yaşam, dış çevre ve fiziksel etkinliklere hazırlanmasında babaların daha etkin bir rol üstlendiğini belirtmektedir. Bu çerçevede, erkek çocukların babalarıyla daha sık fiziksel ve kural içeren oyunlara yönelmeleri, davranışsal düzenleme süreçlerini farklı bir yolla destekleyebilmektedir (Karadeniz ve Kaya, 2025). Dolayısıyla, erkek çocukların engelleyici kontrol davranış alt boyutunda daha yüksek puanlara sahip olmaları, maruz kaldıkları daha dışa dönük, kurallı ve yapılandırılmış sosyalleşme deneyimlerinin davranışsal düzenleme üzerindeki geliştirici etkisiyle ilişkili olabilir.

Annelerin eğitim düzeyi açısından, öz düzenlemenin “dikkat” ve “çalışma belleği” alt boyutlarında annelerin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Temel ve orta öğretim düzeyindeki annelerin çocuklarının dikkat ve çalışma belleği puanlarının, lisans ve lisansüstü eğitime sahip annelerin çocuklarına kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu, alanyazındaki bazı araştırmalarla farklılık göstermektedir (Koyuncuoğlu ve Akaroğlu, 2023; Usta, 2025). Bu araştırmada elde edilen farklı sonucun, ailelerin günlük yaşam düzeni ve ebeveyn–çocuk etkileşim biçimleri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip annelerin yoğun çalışma yaşamı içinde yer almaları, çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini sınırlayabiliyor olabilir. Nitekim alanyazında eğitim düzeyi görece düşük olan annelerin çocuk yetiştirme süreçlerinde daha otoriter ve kısıtlayıcı ebeveynlik uygulamalarına başvurabildikleri ifade edilmektedir (Başaran, 2022; Kartal, 2022). Bu tür yüksek kontrol içeren ev ortamlarının, çocukların ebeveyn yönergelerine daha sıkı biçimde uyum göstermelerini gerektirdiği ve bunun da görev odaklı dikkat gelişimini etkileyebileceği ileri sürülmektedir (Cook vd., 2022). Öte yandan engelleyici kontrolün duygu ve davranış boyutlarında annelerin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmaması, duygu ve davranış düzenleme becerilerinin yalnızca ebeveyn eğitim düzeyinden değil; çocuğun mizaç özellikleri ve ebeveyn–çocuk ilişkilerinin niteliği gibi farklı gelişimsel faktörlerden de etkilenebileceğini göstermektedir (Kiss vd., 2014; Maden vd., 2022).

Araştırmadan elde edilen bulgular, çocukların öz düzenleme becerilerinin çocuğun doğum sırasına ve hamilelik yöntemine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, öz düzenleme kapasitelerinin aileye kaçınıcı sırada katıldıklarından ziyade; ebeveynlerin benimsedikleri ebeveynlik tutumları ve etkileşimin niteliği ile daha yakından ilişkili olabileceğini düşündürmektedir (Gümrükçü Bilgici, 2022). Nitekim Erol ve İvrendi (2018) öz düzenleme ile ilişkili durumların, gebeliğin gerçekleşme biçiminden çok ebeveyn tutumları ve çocukla kurulan etkileşim ortamı ile ilişkili olduğunu belirtmektedir.

5.2. Anne Bekçiliği (Anne Formu) Puanları ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki

Çalışmanın ikinci alt problemi kapsamında elde edilen bulgular, annelerin sergiledikleri bekçilik davranışlarının demografik değişkenlere göre anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla tartışılmıştır. Çocuğun cinsiyeti açısından, anne bekçiliği kontrol ve engel alt boyutlarında erkek çocuklar lehine anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Erkek çocuğu olan annelerin, kız çocuğu olan annelere kıyasla

babalara yönelik daha fazla kontrol edici ve engelleyici beççilik davranışları sergiledikleri belirlenmiştir. Kartal (2022) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da erkek çocuęu olan annelerin engelleyici beççilik puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduęu rapor edilmiştir. Maden vd. (2022), erkek çocukların daha hareketli ve dürtüsel olma eğilimlerinin annelerde koruma ve denetim ihtiyacını artırarak, babaya yönelik kontrol ve engel boyutundaki beççilik davranışlarının artışıyla sonuçlanabildiğini belirtmektedir.

Çocuęun doğum sırası deęişkeni açısından, anne beççilięi teşvik alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunduęu görülmektedir. İlk çocuk olmayan gruptaki annelerin, ilk çocuęa sahip annelere kıyasla babaları ebeveynlik sürecine daha fazla teşvik ettikleri belirlenmiştir. Bu durum, aileye yeni bireylerin katılmasıyla artan bakım yükünün anneleri ebeveynlik sürecinde iş birliğine daha açık hâle getirmesi ve babanın desteęine duyulan ihtiyacın artması ile açıklanabilir (Aktaş ve Aydın, 2020a). Sert (2023) tarafından yapılan çalışmada da çocuk sayısı fazla olan babaların ebeveynlik katılım düzeylerinin daha yüksek olduęu saptanmıştır. Bu bulgu, özellikle ilk çocukta görülen “kontrolü elde tutma” kaygısının (Gaunt, 2008), sonraki çocuklarda yerini deneyime ve daha işlevsel bir iş bölümüne bıraktığını düşündürmektedir.

Yaşanılan yer deęişkeni açısından, şehirde yaşayan çocukların annelerinin engel puanlarının, ilçede yaşayan annelere kıyasla daha yüksek olduęu belirlenmiştir. Şehir merkezlerinde daha belirgin hâle gelen planlı ve standartlara dayalı ebeveynlik yaklaşımları, annelerin süreci kontrol altında tutma eğilimini güçlendirebilmektedir (Allen ve Hawkins, 1999). Şehir merkezlerinde yaşayan ailelerin görece yüksek eğitim ve gelir düzeyleri, annelerin çocuk yetiştirme sürecinde kendilerini daha yetkin bir konumda görmelerine neden olabilmekte; bu da babaların katılımına yönelik engelleyici tutumların artmasına zemin hazırlayabilmektedir (Sert, 2023). Araştırma bulguları, anne beççilięi davranışlarının hamilelik yöntemine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur; bu sonuç, beççilik davranışlarının hamilelik yönteminden bağımsız olarak aile içi etkileşim ve ebeveynlik pratikleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etmektedir.

5.3. Anne Bekçilięi (Baba Formu) Puanları ile Demografik Deęişkenler Arasındaki İlişki

Çocuęun cinsiyeti deęişkeni açısından elde edilen bulgular incelendiğinde, anne beççilięi baba formunun teşvik ve kontrol alt boyutlarında erkek çocuk grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar elde edildięi görülmektedir. Kılıç ve Şenol (2025), erkek çocukların sosyal hayata hazırlanma sürecinde babalarıyla daha fazla etkileşim kurmalarının beklendiğini; Nakış Yıldırım vd. (2025) ise kültürel bağlamda “erkek çocuęun babayı model alması” anlayışının yaygın olduğunu belirtmektedir. Erkek çocuklara yönelik ebeveynlik süreçlerinde babaların daha aktif rol üstlenmesi, annelerin bu süreci yönlendirme ihtiyacını artırarak teşvik ve kontrol boyutlarının daha belirgin hâle gelmesine neden olmuş olabilir (Sert, 2023; Kurşun, 2019). Engel alt boyutunda anlamlı bir farklılığın saptanmamış olması, annelerin kısıtlayıcı davranışlarının çocuęun cinsiyetinden ziyade farklı deęişkenlerle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir (Varol, 2022).

Eğitim düzeyi açısından, anne beççilięi baba formunun yalnızca kontrol alt boyutunda lisansüstü eğitim düzeyine sahip babalar lehine anlamlı bir farklılık olduęu görülmektedir. Eğitim düzeyi yüksek babaların çocuk bakım sürecine daha aktif katılım göstermeleri, anne tarafından sergilenen kontrol davranışlarını daha fark edilir hâle getirebilmektedir (Aksoy ve Tatlı, 2019; Karadeniz ve Kaya, 2025). Öte yandan, babaların deęerlendirmelerine dayalı olarak anne beççilięi davranışlarının annelerin eğitim düzeyine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı belirlenmiştir; bu durum, aile içi etkileşim örüntüleri benzer kaldığında

annelerin eğitim düzeyi farklılaşsa bile beççilik davranışlarının benzer biçimde ortaya çıkabildiğini göstermektedir (Gazi, 2019; Varol, 2022).

Çocuğun doğum sırası değişkenine göre annelerin teşvik, kontrol ve engelleyici beççilik davranışlarının anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir; bu sonuç, alanyazındaki çalışmalarla paralellik göstermektedir (Varol, 2022; Kıraççı, 2021; Kurşun, 2019). Babalar, annenin kendilerini ebeveynlik sürecine dahil etme ya da sınırlama eğilimlerini belirli bir çocuğa yönelik bir tutumdan ziyade, ev içindeki rol paylaşımı ve ebeveynlik ilişkilerinin genel bir yansıması olarak algılayabilmektedir. Hamilelik yöntemi değişkeni açısından, yalnızca baba formu teşvik boyutunda anlamlı bir farklılık ortaya çıktığı görülmektedir. Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocuklarda babaların ebeveynlik sürecine yönelik teşvik edici katılım algısının daha yüksek olması, bu yöntemin planlı ve yoğun bir çaba gerektiren bir süreç olmasına bağlanabilir (Cabrera vd., 2000; Kurşun, 2019). Tüp bebek tedavi sürecinde babanın gösterdiği çaba, annenin babayı ebeveynlik konusunda daha istekli bir aktör olarak algılamasına ve daha fazla teşvik edilmesine katkı sağlamış olabilir (Sert, 2023; Fagan ve Barnett, 2003).

5.4. Anne Bekçiliği Davranışlarının Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ile İlişkisi

Anne bekçiliği davranışlarının çocukların öz düzenleme becerileri ile ilişkisi kapsamında elde edilen bulgular, anne bekçiliğinin alt boyutlarının çocukların öz düzenleme becerileriyle farklı örüntüler sergilediğini ortaya koymaktadır. Teşvik boyutuna ilişkin bulgular, literatürde destekleyici ve “kapı açıcı” ebeveynlik uygulamalarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu rolünü vurgulayan çalışmalarla örtüşmektedir. Teşvik edici anne bekçiliği, babanın ebeveynlik sürecine daha aktif katılımını mümkün kılarak; çocuğun dikkat, çalışma belleği ve duygusal düzenleme gibi öz düzenleme bileşenlerini geliştirebileceği bir ortam sunmaktadır (Cingöz, 2024; Usta, 2025).

Anne bekçiliğinin kontrol ve engelleyici boyutlarına ilişkin bulgular ise literatürdeki genel eğilimlerle karşılaştırıldığında daha karmaşık bir yapı sergilemektedir. Alanyazında çoğunlukla bu davranışların, çocuğun özerkliğini sınırlayarak öz düzenleme gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği bildirilmektedir (Cingöz, 2024; Usta, 2025). Bununla birlikte, mevcut çalışmada bu boyutların davranışsal engelleyici kontrol ile ilişkili bir örüntü sergilemesi, annenin sınırlayıcı tutumlarının çocuk davranışlarını kısa vadede dışsal bir denetim mekanizması yoluyla desteklemiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum, anne bekçiliğinin bazı koşullarda ebeveynlik sürecini daha tutarlı hâle getiren ve çocuk davranışlarını yapılandıran bir rol oynayabileceğini ileri süren yaklaşımlarla uyumludur (Puhlman ve Pasley, 2013). Genel olarak değerlendirildiğinde, anne bekçiliği davranışları ile çocukların öz düzenleme becerileri arasındaki ilişki, bekçiliğin alt boyutlarına göre farklılaşan çok boyutlu bir örüntü sergilemektedir. Özellikle teşvik edici anne bekçiliğinin, çocukların bilişsel ve duygusal öz düzenleme becerileri açısından daha destekleyici bir bağlam sunduğu; kontrol ve engelleyici boyutların ise daha çok davranışsal düzenleme süreçleriyle ilişkili, duruma bağlı etkiler taşıdığı söylenebilir.

5.5. Anne Bekçilik Davranışlarının Çocukların Öz Düzenleme Becerileri Üzerindeki Yordayıcı Rolü

Çalışmanın dördüncü alt problemi kapsamında, anne bekçiliği davranışlarının 4–6 yaş grubu çocukların öz düzenleme becerilerini ne ölçüde yordadığı ele alınmıştır. Öz düzenlemenin tüm alt boyutlarının (dikkat, çalışma belleği ve engelleyici kontrol), anne bekçiliğinin teşvik boyutuyla hem anne hem baba formunda pozitif ve anlamlı ilişkiler gösterdiği görülmektedir. Bu örüntü, öz düzenleme becerileri gelişmiş çocukların bulunduğu ailelerde, babanın katılımını destekleyen tutumların daha belirgin olabildiğini; çocuğun düzenleyici

becerilerinin ebeveyn davranışlarını şekillendirebildiğini düşündürmektedir (Cingöz, 2024). Çocuğun dikkatini sürdürebilmesi ve dürtülerini kontrol edebilmesi, ebeveynlerin babaya yönelik teşvik edici tutumlarının artmasıyla birlikte ele alınabilir.

Öz düzenleme becerileri ile anne bekçiliğinin kontrol boyutu arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde, bu boyutun bilişsel alt boyutlardan ziyade davranışsal düzenleme alanlarında (özellikle engelleyici kontrol–davranış) anlamlılaştığı görülmektedir. Bu durum, kontrol boyutunun içsel bilişsel süreçlerden çok, gözlenebilir davranış örüntülerine duyarlı bir yapı sergilediğine işaret etmektedir. Nitekim Maden vd. (2022), davranışsal düzenleme güçlüklerinin ebeveynlerin daha kontrol edici tutumlar geliştirmesine zemin hazırladığını rapor etmiştir. Bu çerçevede, öz düzenlemesi davranışsal düzeyde sınırlı olan çocukların, anne bekçiliğinin kontrol boyutunu daha görünür hâle getirdiği söylenebilir. Baba değerlendirmelerine dayalı anne bekçiliği algısının, çocuğun öz düzenleme düzeyiyle daha güçlü bir ilişki örüntüsü sergilediği görülmektedir; bu durum, babaların ebeveynlik sürecine katılımı ve bekçilik davranışlarını algılama biçimlerinin, çocuğun düzenleyici becerileriyle daha duyarlı bir etkileşim içinde olabileceğine işaret etmektedir (Varol, 2022). Öz düzenleme becerileri daha gelişmiş çocukların, babalar için daha öngörülebilir etkileşim bağlamları sunduğu; bu durumun da annenin baba katılımına yönelik tutumlarını daha teşvik edici bir çerçeveye taşıyabildiği belirtilmektedir (Sımsıkı ve Şendil, 2014; Altenburger vd., 2018).

6. SONUÇ

Bu araştırmada, 4–6 yaş grubu çocukların öz düzenleme becerileri ile anne bekçiliği davranışları arasındaki ilişkiler; demografik ve ailevi değişkenler çerçevesinde, anne ve baba değerlendirmeleriyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, anne bekçiliği ile öz düzenleme arasındaki ilişkinin çocuğun özellikleri ve aile bağlamı ile şekillenen çok boyutlu ve dinamik bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

Çocuğun doğum sırası değişkenine ilişkin sonuçlar, ilk çocuk olmayan annelerin babayı ebeveynlik sürecine daha fazla teşvik ettiklerini ortaya koymuştur. Bu sonuç, ebeveynlik deneyimi arttıkça annelerin babayı sürece daha fazla dâhil eden, iş birliğine dayalı bir yaklaşım geliştirebildiklerini göstermektedir. Hamilelik yöntemi açısından, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocuklarda babaların ebeveynlik sürecine yönelik daha teşvik edici bir katılım algıladıkları görülmüştür. Bu sonuç, planlı ve yoğun çaba gerektiren gebelik süreçlerinin, doğum sonrasında ebeveynlik ilişkilerinde iş birliğini destekleyici bir zemin oluşturabildiğini göstermektedir.

Çocuğun cinsiyeti değişkeninde, öz düzenleme alanındaki anlamlı farklılık yalnızca engelleyici kontrol davranış alt boyutunda görülmüş; erkek çocukların bu boyutta daha yüksek puanlara sahip olduğu belirlenmiştir. Anne bekçiliği açısından ise annelerin, erkek çocuklarda babayı ebeveynlik sürecine dâhil etmeye yönelik yönlendirici ve düzenleyici bir rol üstlendikleri anlaşılmaktadır. Yaşanılan yer bulguları, şehirde yaşayan annelerin engel boyutunda daha yüksek puanlara sahip olduklarını göstermiştir; bu durum, özellikle şehir yaşamında annelerin çocuk bakımında daha sınırlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenebildiklerini ve anne bekçiliğinin bağlamsal bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Ebeveyn eğitim düzeyi sonuçları, anne eğitim düzeyinin artmasına karşın dikkat ve çalışma belleği puanlarında gözlenen görece düşüşün, annelerin değerlendirme standartları ve raporlama eğilimleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Baba eğitim düzeyi açısından ise farklılaşmanın yalnızca kontrol alt boyutunda ortaya çıkması, baba eğitiminin anne bekçiliği algısını daha seçici bir biçimde etkilediğine işaret etmektedir.

Araştırmanın bütüncül sonuçları, çocukların öz düzenleme becerilerinin anne bekçiliği davranışlarını anlamlı biçimde yordadığını göstermektedir. Öz düzenlemenin tüm alt boyutları ile anne bekçiliğinin teşvik boyutu arasında hem anne hem de baba formu açısından pozitif ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Çocuğun öz düzenleme düzeyinin, babanın algıladığı anne bekçiliği davranışlarıyla daha güçlü bir ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, anne bekçiliğini ebeveynlerin karşılıklı değerlendirmeleriyle anlam kazanan çok boyutlu bir yapı olarak ortaya koymaktadır. Çocuk öz düzenleme becerilerinin anne bekçiliği davranışlarıyla ilişkili bulunması, çocuğun ebeveyn tutumlarıyla karşılıklı etkileşim içinde gelişen etkin bir özne olduğunu göstermektedir.

7. ÖNERİLER

İleride yapılacak araştırmalarda anne bekçiliğinin yalnızca genel bir ebeveynlik tutumu olarak değil; teşvik, kontrol ve engel boyutları temelinde ayrı ayrı ele alınması önerilmektedir. Çocukların öz düzenleme becerilerine yönelik değerlendirmelerin; doğrudan gözleme dayalı ölçümler veya öğretmen bildirimleri ile desteklenmesi, ev ve okul ortamındaki becerilerin birlikte incelenmesi sonuçların kapsamını genişletebilir. Demografik değişkenlerin anne bekçiliği süreçlerindeki aracı veya düzenleyici rollerinin incelenmesinin, kavramın oluşum süreçlerine dair daha derinlemesine bilgiler sunabileceği düşünülmektedir. Anne bekçiliği davranışları ile öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin zaman içindeki yönünü ve değişimini ortaya koyabilmek amacıyla boylamsal araştırma desenlerinin kullanılması önerilmektedir.

Anne bekçiliği kavramına yönelik bilgilendirici ve destekleyici programların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Özellikle erken çocukluk dönemine odaklanan aile destek politikaları kapsamında; anne bekçiliğinin farklı boyutlarını tanıtan ve ebeveynlerin bu davranışları işlevsel biçimde yeniden yapılandırmalarını amaçlayan eğitim içeriklerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Ebeveynlerin, çocukların öz düzenleme gelişimindeki bireysel farklılıklara ve ihtiyaçlara duyarlı tutumlar benimsemeleri önerilmektedir. Günlük yaşamda sergilenen kontrol edici veya sınır koyucu davranışların çocuk üzerindeki işlevinin fark edilmesi, ebeveynlik yaklaşımlarının daha sağlıklı düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca anne ve babaların, ebeveynliği öğrenilebilir bir süreç olarak ele almaları; tutarlı, açık ve iletişime dayalı bir yaklaşım benimsemeleri önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- Adamsons, K. (2010). Using identity theory to develop a midrange model of parental gatekeeping and parenting behavior. *Journal of Family Theory & Review*, 2(2), 137–148. <https://doi.org/10.1111/j.1756-2589.2010.00047.x>
- Akgöz-Aktaş, G. (2017). *Baba katılımı ve çocuk uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi: Anne bekçiliği ve evlilik uyumunun etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
- Aksoy, A. B. ve Tatlı, S. (2019). Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların çocuklarıyla olan ilişkileri ile babalık rolü algıları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(1), 1–22.

- Aktaş, G. A. ve Aydın, A. (2020). Anne bekkçilięi ölçeęi anne formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Türk Psikoloji Yazıları*, 23(45), 63–75. <https://doi.org/10.31828/tpy1301996120200131m000018>
- Aktaş, G. A. ve Aydın, A. (2020). Babaların gözünden anne bekkçilięi: Bir ölçek uyarlama çalışması. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 16(Özel Sayı), 2647–2676. <https://doi.org/10.26466/opus.749822>
- Aktaş, G. A. ve Duman, M. E. (2021). Genişletilmiş anne bekkçilięi kavramsal modelinin anneye özğü deęişkenler açısından deęerlendirilmesi. *Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi*, 4(8), 217–237.
- Allen, S. M. ve Hawkins, A. J. (1999). Maternal gatekeeping: Mothers' beliefs and behaviors that inhibit greater father involvement in family work. *Journal of Marriage and Family*, 61(1), 199–212.
- Altenburger, L. E., Schoppe-Sullivan, S. J. ve Dush, C. M. K. (2018). Associations between maternal gatekeeping and father involvement: A meta-analytic review. *Journal of Family Psychology*, 32(4), 1–13. <https://doi.org/10.1037/fam0000406>
- Aschenbrand, S. G. ve Kendall, P. C. (2012). The effect of perceived child anxiety status on parental latency to intervene with anxious and nonanxious youth. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 80(2), 232–238. <https://doi.org/10.1037/a0027230>
- Baddeley, A. (2007). *Working memory, thought, and action*. Oxford University Press.
- Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. *Annual Review of Psychology*, 63, 1–29.
- Başaran, M. E. (2022). *Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4–6 yaş çocuęu olan annelerin anne bekkçilięi davranışı ile baba–çocuk ilişkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Beitel, A. H. ve Parke, R. D. (1998). Paternal involvement in infancy: The role of maternal and paternal attitudes. *Journal of Family Psychology*, 12(2), 268–288. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.12.2.268>
- Birmingham, R. S., Bub, K. L. ve Vaughn, B. E. (2016). Parenting in infancy and self-regulation in preschool: An investigation of the role of attachment history. *Attachment & Human Development*, 19(2), 107–129. <https://doi.org/10.1080/14616734.2016.1259335>
- Bronfenbrenner, U. ve Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. W. Damon ve R. M. Lerner (Ed.), *Handbook of child psychology* içinde (6. baskı, Cilt 1, ss. 793–828). Wiley.
- Bryce, D., Whitebread, D. ve Szűcs, D. (2015). The relationships among executive functions, metacognitive skills and educational achievement in 5- and 7-year-old children. *Metacognition and Learning*, 10(2), 181–198. <https://doi.org/10.1007/s11409-014-9120-4>
- Cabrera, N. J., Tamis-LeMonda, C. S., Bradley, R. H., Hofferth, S. ve Lamb, M. E. (2000). Fatherhood in the twenty-first century. *Child Development*, 71(1), 127–136.
- Cannon, E. A., Schoppe-Sullivan, S. J., Mangelsdorf, S. C., Brown, G. L. ve Sokolowski, M. S. (2008). Parent characteristics as antecedents of maternal gatekeeping and fathering behavior. *Family Process*, 47(4), 501–519.

- Carlson, S. M. (2005). Developmentally sensitive measures of executive function in preschool children. *Developmental Neuropsychology*, 28(2), 595–616. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2802_3
- Cebeci, S. ve Kansu, A. F. (2025). Anne bekkilięi davranıřı ile çocuklarda duyu dzenleme becerileri ve sosyal uyum arasındaki iliřkinin incelenmesi. *Erciyes Akademi*, 39(1), 254–274. <https://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1543166>
- Cingöz, G. (2024). 5–6 yař çocuklarının öz dzenleme becerilerinin yordayıcısı olarak anne bekkilięi ve baba katılımının incelenmesi [Yayımlanmamıř yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
- Cook, C. J., Howard, S. J., Cuartas, J., Makaula, H., Merkley, R., Mshudulu, M., Tshetu, N., Scerif, G. ve Draper, C. E. (2022). Child exposure to violence and self-regulation in South African preschool-age children from low-income settings. *Child Abuse & Neglect*, 134, 105944.
- Cox, M. J. ve Paley, B. (2003). Understanding families as systems. *Current Directions in Psychological Science*, 12(5), 193–196. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.01259>
- Crafa, D. (2015). Self-regulation during early childhood across cultures. J. D. Wright (Ed.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* içinde (2. baskı, ss. 553–556). Elsevier.
- Çetin, A. ve Kısaoęlu, ř. Y. (2024). Anne bildirimlerine göre çocuklarda öz dzenlemenin bazı deęiřkenler ağıısından incelenmesi. *Milli Eğitim*, 53(242), 1113–1138. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.1228000>
- De Luccie, M. F. (1995). Mothers as gatekeepers: A model of maternal mediators of father involvement. *The Journal of Genetic Psychology*, 156(1), 115–131. <https://doi.org/10.1080/00221325.1995.9914811>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Donithen, R., Schoppe-Sullivan, S. J., Berrigan, M. ve Kamp Dush, C. (2025). When new fathers take more leave, does maternal gatekeeping decline? *Sex Roles*, 91, 1–15. <https://doi.org/10.1007/s11199-025-01565-7>
- Erol, A. ve İvrendi, A. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının öz dzenleme becerileri ile sosyal becerileri arasındaki iliřkinin incelenmesi. *Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi*, 2(1), 67–86.
- Fagan, J. ve Barnett, M. (2003). The relationship between maternal gatekeeping, paternal competence, mothers' attitudes about the father role, and father involvement. *Journal of Family Issues*, 24(8), 1020–1043. <https://doi.org/10.1177/0192513X03256397>
- Fischer, R. A., Johnson, M. D., Stertz, A. M., Sherlock, S. N. ve Wiese, B. S. (2023). How perceived maternal gatekeeping affects fathers: An 8-week study. *Journal of Family Psychology*, 37(2), 232–242. <https://doi.org/10.1037/fam0001053>
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2005). *How to design and evaluate research in education* (6. baskı). McGraw-Hill.
- Fu, Y., Guan, C., Tam, J., O'Donnell, R. E., Shen, M., Wyble, B. ve Chen, H. (2023). Attention with or without working memory: Mnemonic reselection of attended information. *Trends in Cognitive Sciences*, 27(12), 1111–1122. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.09.003>

- Gaunt, R. (2008). Maternal gatekeeping: Antecedents and consequences. *Journal of Family Issues*, 29(3), 373–395. <https://doi.org/10.1177/0192513X07307851>
- Gazi, T. (2019). *Annelik bekkiliđi ve evlilik uyumunun baba katılımı ve baba–ergen ilişkilerindeki rolünün incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi.
- George, D. ve Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10. baskı). Pearson Education.
- Gestsdóttir, S. ve Geldhof, G. J. (2020). Self-regulation. S. Hupp ve J. D. Jewell (Ed.), *Encyclopedia of child and adolescent development* içinde (ss. 1–10). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119171492.wecad474>
- Gümrükçü Bilgici, B. (2022). 48–72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme becerileri ile istendik ve istenmedik anne tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 5(1), 130–151.
- Karabulut, H. ve Şendil, G. (2017). Annelik bekkiliđi ölçeđi'nin (ABÖ) Türkçe'ye uyarlanması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(61), 686–699.
- Karadeniz, G. ve Kaya, B. N. (2025). Babalık rolü algısı ile babanın katılımı arasındaki ilişkilerin baba–çocuk oyununa yansımaları. *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi*, 8(1), 71–95. <https://doi.org/10.33708/ktc.1509129>
- Karasar, N. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (33. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kartal, S. (2022). *36–66 aylık çocuđu olan ebeveynlerde anne bekkiliđi ve baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi.
- Kılıç, S. ve Şenol, D. (2025). Geleneksel babalıktan yeni babalıđa: Babaların çocuk bakımına katılımı. *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1), 166–181. <https://doi.org/10.33537/sobild.2025.16.1.5>
- Kıraç, R. (2023). *İkiz çocuđa sahip ebeveynlerde anne bekkiliđi ve baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. KTO Karatay Üniversitesi.
- Kıraççı, B. (2021). *Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuklarda baba katılımı ile anne bekkiliđinin ilişkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Kıraççı, B. ve Bakkalođlu, H. (2023). The relationship between maternal gatekeeping and fathers' involvement in caring for preschool children with special needs. *The American Journal of Family Therapy*, 51(1), 94–112. <https://doi.org/10.1080/01926187.2022.2163938>
- Kiss, M., Fechete, G., Pop, M. ve Susa, G. (2014). Early childhood self-regulation in context: Parental and familial environmental influences. *Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal*, 18(1), 55–85.
- Koyuncuođlu, D. ve Akarođlu, E. G. (2023). 4–6 yaş çocukların ekran kullanım alışkanlıkları ile öz düzenleme becerileri arasındaki ilişki. *ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)*, 13(3), 2599–2620.
- Kulik, L. ve Tsoref, H. (2010). The entrance to the maternal garden: Environmental and personal variables that explain maternal gatekeeping. *Journal of Gender Studies*, 19(3), 263–277. <https://doi.org/10.1080/09589236.2010.494342>

- Kurşun, G. (2019). *Baba katılımı ve annelik bekliliği davranışının algılanan baba kabul-reddi ile ilişkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi.
- Likhar, A., Baghel, P., Patil, M. ve Patil, M. S. (2022). Early childhood development and social determinants. *Cureus*, 14(9), e29500. <https://doi.org/10.7759/cureus.29500>
- Lucas-Nihei, J. N., Hund, A. M. ve Hesson-McInnis, M. S. (2025). Does self-regulation mediate the relation between parent–child relationships and peer acceptance during early childhood? *Journal of Experimental Child Psychology*, 251, 106134. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2024.106134>
- Maden, K., Uzkul, S. ve Öğretir, A. (2022). 4–6 yaş çocukların öz düzenleme becerileri ile anne tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (64), 525–551.
- Mamayek, C., Paternoster, R. ve Loughran, T. A. (2016). Self-control as self-regulation: A return to control theory. *Deviant Behavior*, 37(9), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1206730>
- McBride, B. A., Brown, G. L., Bost, K. K., Shin, N., Vaughn, B. ve Korth, B. (2005). Paternal identity, maternal gatekeeping, and father involvement. *Family Relations*, 54(3), 360–372.
- McClelland, M. M., Cameron, C. E., Connor, C. M., Farris, C. L., Jewkes, A. M. ve Morrison, F. J. (2007). Links between behavioral regulation and preschoolers' literacy, vocabulary, and math skills. *Developmental Psychology*, 43(4), 947–959. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.4.947>
- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B. W., Ross, S., Sears, M. R., Thomson, W. M. ve Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(7), 2693–2698. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108>
- Morawska, A., Dittman, C. K. ve Rusby, J. C. (2019). Promoting self-regulation in young children: The role of parenting interventions. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 22, 43–51.
- Nakış Yıldırım, B., Yıldız Altan, R., Yılmaz Tam, H. B. ve Tüfekci, A. (2025). Erkeklerin babalığa ilişkin görüşleri. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(1), 370–393. <https://doi.org/10.17679/inuefd.1562117>
- Panichello, M. F. ve Buschman, T. J. (2021). Shared mechanisms underlie the control of working memory and attention. *Nature*, 592(7855), 601–605. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03390-w>
- Paraventi, L., Goulart, A. P. ve Wagner, A. (2021). Gatekeeping materno e sua relação com envolvimento parental paterno [Maternal gatekeeping and its relationship with paternal parental involvement]. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 37, e37013. <https://doi.org/10.1590/0102.3772e37013>
- Pekel Uludağlı, N. (2017). Baba katılımında etkili faktörler ve baba katılımının baba, anne ve çocuk açısından yararları. *Türk Psikoloji Yazıları*, 20(39), 70–88.
- Peker, E. S. ve Alabay, E. (2023). Çalışan babaların stres düzeyleri ile baba–çocuk ilişkisi arasındaki ilişki. *Sağlık Akademisyenleri Dergisi*, 10(4), 661–676. <https://doi.org/10.52880/sagakaderg.1330415>

- Pepin, J. R. ve Cotter, D. A. (2017). Separating spheres? Diverging trends in youth's gender attitudes about work and family. *Journal of Marriage and Family*, 79(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/jomf.12434>
- Puhlman, D. J. ve Pasley, K. (2013). Rethinking maternal gatekeeping. *Journal of Family Theory & Review*, 5(3), 176–193. <https://doi.org/10.1111/jftr.12016>
- Puhlman, D. J. ve Pasley, K. (2017). The maternal gatekeeping scale: Constructing a measure. *Family Relations*, 66(1), 1–15. <https://doi.org/10.1111/fare.12287>
- Rothbart, M. K. ve Posner, M. I. (2005). Genes and experience in the development of executive attention and effortful control. *New Directions for Child and Adolescent Development*, (109), 101–108.
- Rubin, R. (1967). Attainment of the maternal role: Part I. Processes. *Nursing Research*, 16(3), 237–245.
- Saraç, S., Abanoz, T. ve Gülay Ogelman, H. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme becerilerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. *Gelişim ve Psikoloji Dergisi*, 2(3), 1–11. <https://doi.org/10.51503/gpd.847786>
- Sert, E. (2023). *Babaların annelik bekliliği alguları ile katılım düzeyleri ve 48–66 aylık çocuklarının özbakım becerileri arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Shonkoff, J. P., Richter, L., Van der Gaag, J. ve Bhutta, Z. A. (2012). An integrated scientific framework for child survival and early childhood development. *Pediatrics*, 129(2), e460–e472. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-0366>
- Sımsıkı, H. ve Şendil, G. (2014). Baba katılım ölçeği'nin (BAKÖ) geliştirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(49), 104–123.
- Skibbe, L. E., Connor, C. M., Morrison, F. J. ve Jewkes, A. M. (2011). Schooling effects on preschoolers' self-regulation, early literacy, and language growth. *Early Childhood Research Quarterly*, 26(1), 42–49.
- Smith-Donald, R., Raver, C. C., Hayes, T. ve Richardson, B. (2007). Preliminary construct and concurrent validity of the preschool self-regulation assessment (PSRA) for field-based research. *Early Childhood Research Quarterly*, 22(2), 173–187.
- Stets, J. E. (1993). Modeling control in relationships. *Journal of Marriage and the Family*, 57, 489–501.
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59(2–3), 25–52.
- Trommsdorff, G. (2009). Culture and development of self-regulation. *Social and Personality Psychology Compass*, 3(5), 687–701. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00209.x>
- Usta, G. (2025). *Anne bekliliği düzeyleri ile 5 yaş çocuklarındaki ayrılık kaygısı, öz düzenleme düzeyi ve cesaret değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Vardi, Ö. ve Demiriz, S. (2021). 5–6 yaş çocuklarının davranışsal öz düzenleme ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(3), 1993–2029.

- Varol, Ş. (2022). *60–72 aylık çocukların prososyal davranışları ile babaların anne bekçiliği algılarının baba katılımı açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Wiebe, S. A., Sheffield, T., Nelson, J. M., Clark, C. A. C., Chevalier, N. ve Espy, K. A. (2011). The structure of executive function in 3-year-olds. *Journal of Experimental Child Psychology*, *108*(3), 436–452. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2010.08.008>
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. M. Boekaerts, P. Pintrich ve M. Zeidner (Ed.), *Handbook of self-regulation* içinde (ss. 13–39). Academic Press.